

BANK TARMOKLARI VA TARMOK XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Axborot tizimlari va texnologiyalari
kafedrası professorı
Baltayev Jo'shqin Boltabayevich
j_baltayev@tsue.uz

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bank tarmoklari va tarmok xavfsizligi muammolari, kompyuter tarmoqlari resurslarni almashish maqsadida bir necha kompyuterlarning birlashuvidan iborat. Fayllar, dasturlar, modemlar va har qanday tarmoq uskunasi birgalikda foydalaniluvchi yoki taqsimlanuvchi resurslar bo'lishi mumkin. Bank tarmoklaridagi kompyuterlarni birlashtirish uchun ma'lumotlarni uzatuvchi turli xil vositalardan foydalaniladi: aloqa kanallari, telekommunikatsiya vositalari, retranslyatorlar va boshqalar ko'rib chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** Bank tarmoklari, aloqa kanallari, telekommunikatsiya, tarmoq topologiyasi*

Kirish. Kompyuter tarmoqlari resurslarni almashish maqsadida bir necha kompyuterlarning birlashuvidan iborat. Fayllar, dasturlar, printerlar, modemlar va har qanday tarmoq uskunasi birgalikda foydalaniluvchi yoki taqsimlanuvchi resurslar bo'lishi mumkin. Kompyuterlarni birlashtirish uchun ma'lumotlarni uzatuvchi turli xil vositalardan foydalaniladi: aloqa kanallari, telekommunikatsiya vositalari, retranslyatorlar va h.

Mos tarmoq servislaridan foydalanish orqali turli xil tarmoq resurslarini taqdim etish vazifasi yuklatilgan tarmoq kompyuteri server deb ataladi. Tarmoq resurslaridan va turli tarmoq servislaridan foydalanish maqsadida serverga so'rov yuboruvchi tarmoq qurilmalari mijozlar deb ataladi. Avtonom ishlovchi yoki mijoz sifatida tarmoqqa ulangan kompyuterni, odatda, ishchi stansiyasi deb atashadi.

Kompyuter tarmoqlarini quyidagicha tasniflash mumkin:

- xududiy alomat bo'yicha;
- ma'murlash usuli bo'yicha;
- topologiya bo'yicha.

Hududiy alomat bo'yicha lokal (LAN, Local Area Network) va global (WAN, Wide Area Network) hisoblash tarmoqlari farqlanadi.

Lokal hisoblash tarmog'i katta bo'lmagan hududda, xonada yoki binoda joylashgan kompyuter tarmog'idan iborat. Lokal tarmoq o'lchami tarmoq texnik arxitekturasi va ulash xiliga (kabel turiga) bog'liq. Odatda lokal hisoblash tarmog'ining diametri 2,5 km. dan oshmaydi.

Ma'murlash usuli bo'yicha tarmoqlar "bir rutbali (одноуровневый)" va "mijoz serverli" turlariga bo'linadi. Bir rutbali tarmoqlarda barcha kompyuterlar ham mijoz, ham server bo'lishi mumkin. UNIX tarmoqlari bunga misol bo'ladi.

Mijoz-server texnologiyasi bo'yicha qurilgan tarmoqlarda maxsus ajratilgan server mavjud. Ajratilgan serverlarga quyidagilar misol bo'la oladi: fayl server, bosma server, ilovalar serverlari.

Ro'yxatga olish serverlari (domenlar kontrollerlari), web serverlar, elektron pochta serverlari, masofadan foydalanish serverlari, terminal serverlar, telefon serverlar, proksi serverlar va h.

"Mijoz-server" tarmoqlarida markazlashgan arxitektura hisobiga ma'murlash va masshtablash funksiyalarini, xavfsizlikni va tiklanishni ta'minlash osongina amalga oshiriladi. Ammo, bunday tarmoqlarning zaif joyi (barcha markazlashgan tizimlardagi kabi) server hisoblanadi. Serverning buzilishi butun tizimning ishdan chiqishiga olib keladi. Undan tashqari, "mijoz-server" tarmoqni qurish uchun serunum kompyuter va mos operatsion server muhiti talab etiladi. Mos holda, bunday tarmoqlar professional tarmoq ma'muriga ega bo'lishi shart.

Tarmoq topologiyasi bo'yicha umumiy shinali (bus), xalqasimon (ring), yulduzsimon (star), uyali (mesh) va aralash topologiyali tarmoqlar farqlarnadi. "Umumiy shina" topologiyasi bitta chiziq bo'yicha yotqizilgan tarmoqdan iborat. Kabel bitta kompyuterdan keyingi kompyuterga, so'ngra undan keyingisiga o'tadi

"Umumiy shina" topologiyasi

Shinaning har bir uchida terminator (signalning akslanishini istisno qiluvchi) bo'lishi lozim. Shinaning bir uchi yerga ulanishi kerak. Shinali topologiya "passiv" hisoblanadi, chunki kompyuterlar signallarni regenerasiyalamaydi. Signal so'nishi muammosini muammosini hal etishda tarkorlagichlardan foydalaniladi. Shinaning uzilishi butun tarmoq ishlashining buzilishiga sabab bo'ladi (signalning akslanishi hisobiga). Tizimning fizik sathida axborotning sust himoyalanganligini aytish lozim. Chunki, bir kompyuterning ikkinchi kompyuterga yuborgan xabari boshqa ixtiyoriy kompyuterda qabul qilinishi mumkin.

"Xalqasimon" topologiyada har bir kompyuter boshqa ikkita kompyuter bilan ulangan va signal aylana bo'yicha o'tadi.

"Xalqasimon" topologiya

Xalqasimon topologiya "aktiv" hisoblanadi, chunki har bir kompyuter keyingi kompyuterga signal regeneratsiyalaydi. Topologiyaing kamchiligi sifatida masshtablashning murakkabligini hamda umumiy shina topologiyasidagidek uzilish sodir bo'lganida tarmoqning ishdan chiqishini va axborotning sust himoyalanganligini ko'rsatish mumkin.

"Yulduzsimon" topologiya har bir kompyuterni markaziy konsentratyor bilan ulash orqali tashkil etiladi.

“Yulduzsimon” topologiya

Ushbu topologiyaning afzalligi uzilishlarga barqarorligi (faqat bitta kompyuter uziladi), kompyuterlarni qo‘shish imkoniyatining kamchiligi sifatida konsentratorga xarajatni ko‘rsatish mumkin.

"Uyali" topologiyada har bir kompyuter boshqalari bilan ulangan. Shu tufayli ulanishlarning uzilishiga eng yuqori barqarorlikka erishiladi. Topologiyaning kamchiligi sifatida kabelli ulanishlarga xarajatni ko‘rsatish mumkin.

Ta'kidlash lozimki, topologiya fizik va mantiqiy bo‘lishi mumkin. Fizik topologiya kabel yotqiziladigan yo‘lni, mantiqiy topologiya esa signal o‘tadigan yo‘lni ko‘zda tutadi. Masalan, Token Ring arxitektura fizik nuqtai nazardan yulduzsimon topologiyani ifodalasa, mantiq nuqtai nazariyadan xalqasimon topologiyani ifodalaydi.

Tarmoqqa qo‘yiladigan talablar:

- *Ochiqlilik* – tarmoqning mavjud komponentlarining texnik va dasturiy vositalarini o‘zgartirmay qo‘shimcha abonent kompyuterlarini hamda aloqa liniyalarini (kanallarini) kiritish imkoniyati;
- *moslashuvchanlik* – kompyuterni yoki aloqa liniyalarini ishdan chiqishi natijasida struktura o‘zgarishining ishga layoqatlikka ta'sir etmasligi;
- *samaradorlik* – kam sarf-xarajat evaziga foydalanuvchilarga xizmat qilishning talab etiladigan sifatini ta'minlash.

Tarmoq – turli uskunalarning birlashmasi, demak ularni birgalikda ishlatish muammosi jiddiy muammolardan hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchilarning uskuna qurilishidagi umumiy qoidalarga rioya qilmaslaridan turli tarmoqlarni qurishda taraqqiyotga erishish mumkin emas. Shu sababli kompyuter sohasidagi yuksalishlar standartlarda akslanadi. Boshqacha aytganda, har qanday texnologiya, uning mazmuni standartlarda o‘z aksini topganidagina “qonuniy” himoyaga ega bo‘ladi.

Kirish hujumlari. Mo‘ljaldagi tarmoq haqida yetarlicha axborot to‘planganidan so‘ng, hujumchi turli texnologiyalardan foydalangan holda tarmoqqa kirishga harakat qiladi. Ya'ni, tizim yoki tarmoqni boshqarishga harakat qiladi. Bu turdagi hujumlar kirish hujumlari deb ataladi. Bularga ruxsatsiz foydalanish, qo‘pol kuch hujumi, imtiyozni orttirish, o‘rtada turgan odam hujumi va boshqalarni misol sifatida keltirish mumkin.

Parolga qaratilgan hujumlar. Parolga qaratilgan hujumlar nishondagi kompyuter tizimi uchun nazoratni qo‘lga kiritish yoki ruxsatsiz foydalanish maqsadida amalga oshiriladi. Parolga qaratilgan hujumlar maxfiy kataliklarni o‘g‘irlashni maqsad qiladi. Buning uchun turli usul va vositalardan foydalaniladi. Keng tarqalgan hujumlarga quyidagilar misol bo‘la oladi:

- lug‘atga asoslangan hujum;
- qo‘pol kuch hujumi yoki barcha variantlarni to‘liq tanlash hujumi;
- gibrud hujum (lug‘atga va qo‘pol kuch hujumlariga asoslangan); Rainbow jadvali hujumlari (oldindan hisoblangan keng tarqalgan parollarning xesh qiymatlari saqlanuvchi jadvallar).

O'rtada turgan odam hujumi. O'rtada turgan odam (Man in the middle attack, MITM) hujumida hujumchi o'rnatilgan aloqaga suqilib kiradi va aloqani uzadi. Bunda nafaqat tomonlar o'rtasida almashinadigan ma'lumotlarga, balki, soxta xabarlarini ham yuborish imkoniyatiga ega bo'ladi. MITM hujumi yordamida hujumchi real vaqt rejimidagi aloqani, so'zlashuvlarni yoki ma'lumotlar almashinuv ijaravonini boshqarishi mumkin.

Xizmatdan voz kechishga undash (Denial of service, DOS) hujumlari. Xizmatdan voz kechishga qaratilgan hujumlarda hujumchi mijozlarga, foydalanuvchilarga tashkilotlarda mavjud bo'lgan biror xizmatni cheklashga urinadi. DOS hujumlari biror axborotning o'g'irlanishiga yoki yo'qolishiga olib kelmasada, tashkilot funksiyasini bajarilmasligiga sababchi bo'ladi. DOS hujumlari tizimda saqlangan fayllar va boshqa maxfiy ma'lumotlarga, hattoki web-saytning ishlashiga ham ta'sir qiladi. Ushbu hujum bilan web-sayt faoliyatini to'xtatib qo'yish mumkin.

Taqsimlangan DOS hujumlar: (Distributed DOS, DDOS). DDOS keng qamrovli nishondagi tizim va tarmoq resurlarida xizmatdan foydalanishni buzishga qaratilgan hujum bo'lib, Internetdagi ko'plab zombi kompyuterlar orqali bilvosita amalga oshiriladi. Bunda, hujum ostidagi xizmatlar asosiy nishon deb qaralib, tizimlarni obro'sizlantirish (zombi holatiga olib kelish) ikkilamchi nishon deb qaraladi.

Hujumchilarning motivlari

Hujumchilarning motivlari

1) Kuch-Qudrat uchun hujum

- Ba'zilar go'yoki yengib bo'lmaydigan narsalarni mag'lub etish uchun intellektual qiyinchiliklardan zavqlanishadi
- Muvaffaqiyatli hujumlar ularga kuch hissini beradi

2) Shon-sharaf uchun hujum

- Ba'zilar faqat sinovdan qoniqmaydilar
- Ular tan olinishni xohlashadi - hatto taxallus bilan bo'lsa ham (OAVda taxallusini ko'rishdan zavqlanishadi)

3) Pul / josuslik uchun hujum

- To'g'ridan-to'g'ri moliyaviy daromad olish uchun hujum qilish
- O'z mamlakatining raqobatbardoshligini oshirishga harakat qilish
- Ba'zi mamlakatlar o'z sanoatlariga yordam berish uchun sanoat josusligini qo'llab-quvvatlaydi
- Boshqa davlatga josuslik qilish/zarar keltirish uchun hujum qilish (sirlarni o'g'irlash, mudofaa infratuzilmasiga zarar yetkazish va h.k.)

4) Mafkurani targ'ib qilish uchun hujum

- Mafkuraviy hujumlarning ikki turi:
- Hactivism (siyosiy yoki ijtimoiy o'zgarishlarni ilgari surish uchun hakerlik amaliyoti)
- Kiberterrorizm (insonlarni o'limi, jiddiy iqtisodiy zarar)

Zararli hujumlar. Zararli hujumlar tizim yoki tarmoqqa bevosita va bilvosita ta'sir qiladi. Zararli dastur – fayl bo'lib, kompyuter tizimiga tahdid qilish imkoniyatiga ega va troyanlar, viruslar, “qurt”lar ko'rinishida bo'lishi mumkin.

Zararli dasturlarning hozirda quyidagi ko'rinishlari keng tarqalgan:

- *viruslar*: o'zini o'zi ko'paytiradigan dastur bo'lib, o'zini boshqa dastur ichiga, kompyuterning yuklanuvchi sektoriga yoki hujjat ichiga biriktiradi;

- *troyan otlari*: bir qarashda yaxshi va foydali kabi ko'rinishdagi dasturiy vosita sifatida o'zini ko'rsatsada, yashiringan zararli koddan iborat;

- *adware*: marketing maqsadida yoki reklamani namoyish qilish uchun foydalanuvchi faoliyatini kuzatib boruvchi dasturiy ta'minot;

- *spyware*: foydalanuvchi ma'lumotlarini qo'lga kirituvchi va uni hujumchiga yuboruvchi dasturiy kod;

- *rootkits*: ushbu zararli dasturiy vosita operatsion tizim tomonidan aniqlanmasligi uchun o'z harakatlarini yashiradi;

- *backdoors*: zararli dasturiy kodlar bo'lib, hujumchiga autentifikatsiyani amalga oshirmasdan, aylanib o'tib tizimga kirish imkonini beradi, masalan, ma'mur parolisiz imtiyozga ega bo'lish;

- *mantiqiy bombalar*: zararli dasturiy vosita bo'lib, biror mantiqiy shart qanoatlantirilgan vaqtda o'z harakatini amalga oshiradi;

- *botnet*: Internet tarmog'idagi obro'sizlantirilgan kompyuterlar bo'lib, taqsimlangan hujumlarni amalga oshirish uchun hujumchi tomonidan foydalaniladi;

- *ransomware*: mazkur zararli dasturiy ta'minot qurbon kompyuterida mavjud qimmatli fayllarni shifrlaydi yoki blokirovkalab, to'lov amalga oshirilishini talab qiladi.

Masofaviy hujum - bu bitta yoki kompyuter tarmog'iga qaratilgan zararli harakat. Masofaviy hujum tajovuzkor foydalanayotgan kompyuterga ta'sir qilmaydi. Buning o'rniga, tajovuzkor kompyuter yoki tarmoqning xavfsizlik dasturlarida kompyuter yoki tizimga kirish uchun zaif nuqtalarni topadi.

DNS Poisoning

Bunda DNS-serverni soxta ma'lumotlarni haqiqiy va domen egasidan olingan deb qabul qilish uchun aldaydi. Noto'g'ri ma'lumotlar ma'lum vaqt davomida saqlanadi, bu esa tajovuzkorga domenlar manzillarini so'ragan kompyuterlarga DNS javoblarni o'zgartirish imkonini beradi. Zaharlangan DNS serveriga kirgan foydalanuvchilar veb-saytlarga yo'naltiriladi, ular o'zlari mo'ljallangan asl kontentdan ko'ra bilmasdan viruslar va boshqa zararli kontentni yuklab oladilar.

DNS poisoning

DNS Poisoning ga qarshi kurashish

Internet Protocol (IP) tarmoqlarida domen nomlari tizimida (DNS) almashinadigan ma'lumotlarni xavfsizligini ta'minlash uchun Internet Engineering Task Force (IETF) tomonidan kengaytirilgan spetsifikatsiyalar to'plamidir. Protokol ma'lumotlarning kriptografik autentifikatsiyasini, mavjudligini rad etishning haqiqiyligini va ma'lumotlar yaxitligini ta'minlaydi, ammo mavjudligi yoki maxfiyligini ta'minlamaydi.

TCP Desynchronizatsion

Bu ma'lumotlar paketlarining kutilayotgan soni haqiqiy sondan farq qilganda ishga tushadi. Kutilmagan paketlar tugatiladi. Xaker kerakli paketlarni aniq ketma-ket raqam bilan ta'minlaydi. Maqsadli tizim paketlarni qabul qiladi va xaker peer-to-peer yoki server-mijoz aloqalariga xalaqit bera oladi.

DOS

Server, kompyuter yoki tarmoqni foydalanuvchilari va mijozlari uchun soxta mijoz so'rovlar bilan to'ldirib, foydalanishning katta sur'atini taqlid qiladigan usul. Bu foydalanuvchilar o'rtasidagi aloqaga to'sqinlik qiladi, chunki server ko'p miqdorda kutilayotgan so'rovlar bilan band bo'lib qoladi.

DDoS attack creation

DoS-hujumlar klassifikatsiyasi

ICMP-hujum

Tarmoqqa ulangan kompyuterlar tomonidan xatolarni tekshirish xabarlarini yuborish uchun foydalaniladigan Internet protokoli. ICMP autentifikatsiyani talab qilmaydi, ya'ni tajovuzkor ushbu zaiflikdan foydalanishi va DoS hujumlarini boshlashi mumkin.

ICMP (Ping) Flood attack

Port skaneri - IP manzil bilan ko'rsatilgan portni skanerlash dasturi

01

Standard ports/services running and responding
-ports: 80-HTTP, 25-SMTP(e-mail), 23-Telnet

02

Nishondagi tizimda o'rnatilgan OT

03

Nishondagi tizimda o'rnatilgan ilovalar va ilova versiyalari ma'lumotlari

Misol: **nmap**

- **nmap -sP 192.168.100.***
 - Tezkor amalga oshiriladi (20-30 s) ping scan („P“)
 - “wild card” haqida ma'lumot beradi
- **nmap -sT 192.168.100.102**
 - Sekin amalga oshiriladi (~10 min.) TCP port scan („T“)

Port skannerlovchi vositalar

Tarmoq xavfsizligi muammolari

Axborot, Internet va kompyuter xavfsizligida xavfsizligida aksariyat foydalanuvchilar tahdid, zaiflik va hujum tushunchalaridan tez-tez foydalanadilar. Biroq, aksariyat foydalanuvchilar tomonidan ularni almashtirish holatlari kuzatiladi.

Zaiflik – "portlaganida" tizim xavfsizligini buzuvchi kutilmagan hodisalarga olib keluvchi kamchilik,

va oshkor bo'lmagan

loyihalashdagi yoki amalga oshirishdagi xatolik.

Taxdid (axborot xavfsizligiga taxdid) – axborot xavfsizligini buzuvchi bo'lishi mumkin bo'lgan yoki real mavjud xavfni tug'diruvchi sharoitlar va omillar majmui.

Hujum – bosqinchining operatsion muhitini boshqarishiga imkon beruvchi axborot tizimi xavfsizligining buzilishi.

Qurilma yoki dasturiy vositaning noto'g'ri sozlanishi. Xavfsizlik bo'shliqlari, odatda, tarmoqdagi qurilma yoki dasturiy vositalarning noto'g'ri sozlangani bois vujudga keladi.

Masalan, noto'g'ri sozlangan yoki shifrlash mavjud bo'lmagan protokoldan foydalanish tarmoq orqali yuboriluvchi maxfiy ma'lumotlarning oshkor bo'lishiga sababchi bo'lishi mumkin.

Tarmoqni xavfsiz bo'lmagan tarzda va zaif loyihalash. Noto'g'ri va xavfsiz bo'lmagan holda loyihalangan tarmoq turli tahdidlarga va ma'lumotlarning yo'qotilishi ehtimoliga duch kelishi mumkin. Masalan, agar tarmoqlararo ekran, IDS va virtual shaxsiy tarmoq (VPN) texnologiyalari xavfsiz tarzda amalga oshirilmagan bo'lsa, ular tarmoqni turli tahdidlar uchun zaif qilib qo'yishi mumkin.

Tug'ma texnologik zaiflik. Agar qurilma yoki dasturiy vosita ma'lum turdagi tarmoq hujumlarini bartaraf eta olmasa, u ushbu hujumlarga zaif bo'ladi. Masalan, agar tizimlarda foydalanilgan web brauzer yangilanmagan bo'lsa, u taqsimlangan hujumlarga ko'proq bardoshsiz bo'ladi.

Foydalanuvchilarning e'tiborsizligi. Eng oxirgi tarmoq foydalanuvchilarining e'tiborsizligi tarmoq xavfsizligiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Inson harakatlari natijasida ma'lumotlarning yo'qolishi, sirqib chiqishi kabi jiddiy xavfsizlik muammolari paydo bo'lishi mumkin.

Foydalanuvchilarni qasddan qilgan harakatlari. Xodim ishdan bo'shab ketgan bo'lsada, taqsimlangan diskdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. U mazkur holda tashkilot maxfiy axborotini chiqib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Bu holatga foydalanuvchilarning qasddan qilgan harakatlari sifatida qaraladi.

Tarmoq xavfsizligiga tahdid turlari. Tarmoqqa qaratilgan tahdidlar odatda ikki turga ajratiladi:

- ichki tahdidlar;
- tashqi tahdidlar.

Ichki tahdidlar. Kompyuter yoki Internetga aloqador jinoyatchiliklarning 80% ini ichki hujumlar tashkil etadi. Bu hujumlar tashkilot ichidan turib, xafa bo'lgan xodimlar yoki g'araz niyatli xodimlar tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Ushbu hujumlarning aksariyati imtiyozga ega tarmoq foydalanuvchilari tomonidan amalga oshiriladi.

Tashqi tahdidlar. Tashqi hujumlar tarmoqda allaqachon mavjud bo'lgan zaiflik natijasida amalga oshiriladi. Hujumchi shunchaki qiziqishga, moddiy foyda yoki tashkilotni obro'sini tushirish uchun ushbu hujumlarni amalga oshirishi mumkin. Mazkur holda hujumchi yuqori malakali va guruh bo'lib hujumni amalga oshirishi mumkin.

Tashqi tahdidlar odatda ikki turga ajratiladi: *tizimlashgan* va *tizimlashmagan* tashqi tahdidlar. Tizimlashgan tashqi tahdidlar yuqori malakali shaxslar tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu shaxslar tarmoqdagi mavjud zaifliklarni tezkorlik bilan aniqlash va undan o'z maqsadlari yo'lida foydalanishlari uchun imkoniyatga ega bo'ladilar. Tizimlashmagan tashqi tahdidlar odatda malakali bo'lmagan shaxslar tomonidan turli tayyor buzish vositalari va skriptlar (senariylar) yordamida amalga oshiriladi. Ushbu hujum turlari odatda shaxs tomonidan O'z imkoniyatini testlash yoki tashkilotda mavjudligini tekshirish uchun amalga oshiriladi.

Tarmoqqa qaratilgan turli tahdidlar

Tarmoqqa qaratilgan hujumlar sonini ortib borishi natijasida tashkilotlar o'z tarmoqlarida xavfsizlikni ta'minlashda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Bundan tashqari, hujumchilarning yoki xakerlarning tarmoqqa kirishning yangidan - yangi usullaridan foydalanishlari, ular motivlarining turlichaligi bu murakkablikni yanada oshiradi. Tarmoq hujumlari odatda quyidagicha tasniflanadi.

Razvedka hujumlari. Razvedka hujumlari asosiy hujumni oson amalga oshirish maqsadida tashkilot va tarmoq haqidagi axborotni to'plash va bu hujumchilarga mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan zaifliklarni aniqlash imkonini beradi.

Razvedka hujumining asosiy maqsadi quyidagi toifaga tegishli ma'lumotlarni yig'ish hisoblanadi:

- tarmoq haqidagi;
- tizim haqidagi;
- tashkilot haqidagi.

Razvedka hujumlarining quyidagi turlari mavjud:

Aktiv razvedka hujumlari. Aktiv razvedka hujumlari asosan portlarni va operatsion tizimni skanerlashni maqsad qiladi. Buning uchun, hujumchi maxsus dasturiy vositalardan foydalangan holda, turli paketlarni yuboradi. Masalan, maxsus dasturiy vosita router va tarmoqlararo ekranga boruvchi barcha IP manzillarni to'plashga yordam beradi.

Passiv razvedka hujumlari. Passiv razvedka hujumlari trafik orqali axborotni to'plashga harakat qiladi. Buning uchun hujumchi sniffer deb nomlanuvchi dasturiy vositadan foydalanadi. Bundan tashqari, hujumchi ko'plab vositalardan foydalanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muksimova, S., Umirzakova, S., Shoraimov, K., Baltayev, J., and Y. I. Cho. "Novelty Classification Model Use in Reinforcement Learning for Cervical Cancer." *Cancers*, vol. 16, no. 22, 2024, p. 3782. <https://www.mdpi.com/2072-6694/16/22/3782>.
2. Muksimova, Shakhnoza, Sabina Umirzakova, Seokwhan Kang, and Young Im Cho. "CerviLearnNet: Advancing Cervical Cancer Diagnosis with Reinforcement Learning-Enhanced Convolutional Networks." *Heliyon*, vol. 10, no. 9, 15 May 2024, e029913. [https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440\(24\)05944-9](https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(24)05944-9)
3. Baltayev, J.-S., Boltayev, S. Model and Methods for Detecting Undetected Errors Using a Signature Analyzer, Lecture Notes in Networks and Systems volume 509, pp 1101 – 1110 DOI:10.1007/978-3-031-11058-0_112
4. Safarov, F., Muksimova, S., Kamoliddin, M., and Y. I. Cho. "Fire and Smoke Detection in Complex Environments." *Fire*, vol. 7, no. 11, 2024, p. 389. <https://www.mdpi.com/2571-6255/7/11/389>

5. Djurayev, R.X., Baltayev, J.B., Xasanov, O.A., Increasing the efficiency of diagnosing microprocessor devices based on multichannel signal analysis means, 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2020, 2020, 9351426, DOI:10.1109/ICISCT50599.2020.9351426

6. Muksimova, S., Rakhimov, K., and S. Umirzakova. "Assessing Machine Learning Algorithms for Chronic Disease Prediction Through Performance Metrics." *DTAI-2024*, vol. 1, no. DTAI, 2024, pp. 288–290. <https://dtai.tsue.uz/index.php/DTAI2024/article/view/shaknoza>

7. . Djurayev, R.X., Baltayev, J.B., Badalov, J.I., Study of the method of compact testing of technical means of data transmission networks, 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies, ICISCT 2020, 2020, 9351512, DOI:10.1109/ICISCT50599.2020.9351512

8. Umirzakova, S., Ahmad, S., Mardieva, S., Muksimova, S., and T. K. Whangbo. "Deep Learning-Driven Diagnosis: A Multi-Task Approach for Segmenting Stroke and Bell's Palsy." *Pattern Recognition*, vol. 144, 2024, p. 109866. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320323005642>